

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 3

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

*Elektron nashr. 796 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-martda ruxsat etildi.*

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Экологические и альтернативные заполнители для бетона в условиях Узбекистана.....	10
Акрамов Хуснитдин Ахрарович, Тохиров Жалолiddин Очилович, Самадов Хомид Самандарович	
Investitsion marketingni rivojlantirish asosida mintaqa investitsiya jozibadorligini oshirish	16
Ahmedov Alim Babaniyozovich	
O'zbekistonda yashil budjetlashtirish, energiya samaradorligi va issiqxona gazlari emissiyasi.....	22
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich, Mamanov Alisher	
Development of the Digital Economy as a Trigger of the Economic Growth of the New Uzbekistan.....	28
Luiza Sayfullovna Makhmutkhodjaeva, Umarova Shahnoza Akbarovna	
Oliy o'quv yurtlarida matematik statistikani o'qitishning xususiyatlari.....	34
Shamsiyev Damin Najmiddinovich, Aymatova Farida Xo'razovna	
Turizm tadbirkorlikning o'ziga xos xususiyatlari	37
Mardonova Dilafuz Kosimovna	
Oziq-ovqat xavfsizligi ta'minoti: O'zbekistonda mayonez importini notarif tartibga solish va ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	41
Muratova Shohista Nimatullayevna, Nomozov Azizbek Xayrulla o'g'li	
Mamlakatimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qimmatli qog'ozlar bozorining o'rni va roli	46
Akramov Azamat Ramziddinovich	
Mamlakatning iqtisodiy va ekologik rivojlanishida elektromobil sanoatini rivojlantirishning ahamiyati	53
Iminov Mahmudjon Azimjon o'g'li	
Hududiy eksport salohiyatini oshirishning marketing strategiyasi.....	60
Jiyamuratov Rustam Nuriddinovich	
Turistik kompaniyalar moliyaviy barqarorligini baholash usullarini takomillashtirish kompaniya moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim mezonini.....	65
Jo'rayev Behzod Nuraliyevich	
Iste'molchilarni xulq-atvori modellari asosida marketing strategiyalarini shakllantirish.....	70
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	75
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalarning o'rni.....	80
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	84
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
Strategik boshqaruvda xususiy kapital samaradorligini baholash.....	89
Nasriyeva Zebiniso A'zam kizi, Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Mintaqalarni innovatsion rivojlantirish istiqbollari tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirishni boshqarish yo'llari	100
Xodjamuratova Gulbaxar Yuldashevna	
Meva-sabzavot eksporti barqarorligini ta'minlashning ekonometrik tahlili	105
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Зарубежный опыт активизации экономической активности домохозяйств.....	111
Бердиев Гайрат Ибрагимович, Маликова Севинч Телман кизи, Люсииков Артемий Александрович	
The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Uzbekistan.....	116
Abdulla Ibragimov, Keldiyorov Shakhriyor Ilyos O'g'li	

Mintaqada sanoat ishlab chiqarish rivojlanishining kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyati	121
Abdullayev Habibullo Asadulla o'g'li	
Global iqtisodiyot sharoitida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etishdagi muammolar va yechimlar	125
Abduvosidova Gulandom Abdurashid qizi	
Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasida biznes subyektlarini toifalarga ajratish amaliyotining xususiyatlari	131
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlanish yo'llari.....	135
Axmedova Nafisa Amirddin qizi	
Strategic directions of integration of Uzbekistan into the international hospitality industry	140
Bekmurodova Laylo Tursunmamatovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilikni rivojlantirish ko'rsatkichlarini prognozlash va modellashtirish.....	144
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Mamlakatimizda chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishning hozirgi holati va uning tahlili.....	149
Talipova Dilfuza Nabiyeva	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	154
Erkinxojiev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Analysis of the Influence of Macroeconomic Indicators on State Budget Tax Revenue	158
Meyliev O. R., Gofurova K.	
Mahalliy budjet xarajatlarini hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri.....	166
Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
Influence of Digital Technologies on Economic Growth of the Republic of Uzbekistan.....	170
Igamberdiyeva Kunduz Ergashevna	
Transmilliy kompaniyalarning tashqi bozorlar uchun marketing strategiyalari va marketing tadqiqotlarini o'tkazish amaliyoti	174
Jo'rayeva Zilola Turobovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	178
Kamilova Iroda Xusniddinova	
Korxonalarda inqirozga qarshi moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish	183
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Tijorat banklari faoliyatida onlayn tizimlarining tutgan o'rni va ularning rivojlanishi.....	188
Raxmataliyev Muzaffar Eshdavatovich	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik faoliyatining ta'sirini baholashning nazariy asoslari	194
Fayziyeva Dilsuz Bahodirovna	
O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish samaradorligini oshirish.....	200
Mirzayev Bexruz Abdulla o'g'li	
Andijon viloyatida kambag'allik darajasini qisqarishiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar	214
Musaeva Ziyoda Allayarovna	
O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi eksportida marketing muammolari	218
Musyeva Shoirazimovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Respublikamizda parranda bosh sonining hozirgi holati va uning istiqbollari.....	223
Akramova Nargiza Axrorovna	
Menejmentda ishbiarmonlik kommunikatsiyalaridan foydalanishda optimal strategiyalarini qo'llash shart-sharoitlari.....	227
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Raqamlashtirish sharoitida innovatsion faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari	231
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	235
Nurmuxammedov Matlab Yunusovich	

Davlat aktivlarini samarali boshqarish hamda nazorat qilishni takomillashtirish.....	240
Mirzayev O., Nazarov G'ayrat Olim o'g'li	
Talabalarining oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	246
O. U. Shomurodov, Z. U. Uroqov, A. T. Ablahatov, A. A. Suyarov, J. S. Urazov	
Methodological Aspects for Branding in Private Schools.....	251
Odilova Sitora Sayfitdin qizi	
Совершенство процедуры оценки эффективности и результативности расходов государственного сектора.....	256
Олимов Элёр Фазлиддин угли, Искандаров Суннатилло Бахриддин угли	
Logistika xizmatlari samaradorligini oshirishda blokcheyn texnologiyalardan foydalanish	261
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Markaziy Osiyoda energetika bozorini rivojlantirishning kelgusi istiqboli va imkoniyatlari.....	267
Saidov Mash'al Samadovich, Umarova Irodaxon Nuraliyevna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda sug'urta bozorining innovatsion usullaridan foydalanishning konseptual asoslari	275
Nazullayeva Gulchehra Salimovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Oliy ta'limda boshqaruv strategiyalari va ularni amalga oshirish mexanizmi.....	279
Saidqulova Firuza Farmonovna	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromadlarini soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlari	283
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
O'zbekiston Respublikasidagi mavjud suv resurslarining iqtisodiy holati tahlili	288
Shanazarova Gulyora Baxtiyarovna	
Tijorat banklari kredit risklarini kamaytirish yo'llari.....	294
Tulkinova Maftuna Anvarbek qizi	
The use of Intellectual Systems in the Improvement of the Educational Process Management System in Higher Educational Institutions.....	303
Umarova Dilfuza Rakhmatilla qizi	
Oliy ta'lim tizimida yangi iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirish.....	307
Xakimov Dilshodjon Rahmonaliyevich	
Global iqtisodiy sharoitida moliyaviy hisobotlar auditida muhimlikni baholashni xalqaro stanadartlar asosida takomillashtirish.....	311
Xasanova Nasiba Tolliboy qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni tashkil etish istiqbollari.....	314
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Oliy ta'lim muassasalarida gibril bulut xizmat modelini qo'llash mexanizmini ishlab chiqish	319
Zaripov Bahodir Bobomurod o'g'li	
Роль инвестиций в системе железнодорожного транспорта в Республике Узбекистан	325
Акбарова Лайло Упашевна	
Gidrotexnik inshootlar betonlarini samaradorligini tahlil qilish va oshirish natijalari.....	330
Asqarov B. A., Karimov M. U., Xolmirzayev S.T., Obidjonov J. T.	
Maxsus iqtisodiy zonalar hududiga jalb etilgan investitsiyalar to'g'risida	334
Davlayev G'olib Ashurovich	
Yangi xizmat turi xizmatlar sohasini innovatsion boshqarishning metodologiyasi	337
Djurayeva Dilnoza Davron qizi	
Mintaqalar innovatsion salohiyatini baholashning uslubiy yondashuvlari.....	343
J. A. Ismatullayev, D. X. O'rinov	
Milliy qayta sug'urtalovchilarning xalqaro sug'urta bozoriga kirib borishi va kutilayotgan xavf-xatarlar	348
Jorabayev Jasur Abduraxmanovich	

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tovarlar auditi natijalarini auditorlik hisobotida aks ettirish tartibi	354
Ibragimov M. M., Ergashev O. F.	
Turistik destinatsiyalarni tashkil etish va rivojlantirishning xorijiy tajribalari	358
Karimov Anvar Aktam o'g'li	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	362
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Iqtisodiy xavfsizlikning institutsional tizimini tadqiq etishga uslubiy yondashuvlar.....	367
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Allaberganov Zakir Gayibovich	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlarini	373
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Paxta-to'qimachilik klasterlari eksport faoliyatini rivojlantirishning xorij tajribasi.....	380
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirish muammolari va dolzarb vazifalari	386
Musyeva Shoira Azimovna	
Устойчивый и инклюзивный рост: взаимосвязь экономического прогресса с социальным равенством и экологическим управлением	390
Нодирбек Холбаев	
Mintaqalarni investitsion jozibadorligini taraqqiyot strategiyasiga ta'sirini statistik baholash.....	396
Nuriddinov Zufar Akbarovich	
Финансирование каракулеводства: преодоление финансовых вызовов в пустынных регионах Узбекистана	402
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
O'zbekiston investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish.....	408
Oybek Elmuratov	
Intellectual mulkning iqtisodiy mazmuni va tarixiy rivojlanish bosqichlari	411
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi	
Implementation and use of Digital Technologies in Logistics Abstract.....	416
Kushakova Mamura, Koshakova Mukhlisa Surat qizi	
Innovatsion iqtisodiyot tushunchasining mazmun mohiyati	421
Abduqaxorov Bekzod O'tkir o'g'li	
Raqamlashtirish iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshligini oshirish omili sifatida.....	426
Mamajonova Durdonahon Mamaruzi qizi	
O'zbekistonda tashqi savdoni notarif usullar orqali tartibga solishning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri.....	431
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Инновационные методы переработки горных отходов для экологической устойчивости в Узбекистане	437
Аскарлов Бахтиер Аскарлович, Собирова Мукаддас Хамидуллаева	
Опыт зарубежных стран по стимулированию производства сельскохозяйственной продукции и перспективы внедрения в Узбекистан.....	442
Холиков Сулаймон Уткир угли	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda strategik boshqaruv hisobini tashkil qilishning uslubiy jihatlarini.....	447
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishni statistik tahlili.....	452
Sayfullayev Siddik Nosirovich	
Sug'urta tashkilotining innovatsion risklarini baholash.....	457
Sattorov Shoxrux Maxmudjon o'g'li	

Kapital bozori rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari	462
Turdiyeva Uzayda Omirbayevna	
Адаптивный искусственный интеллект в управлении человеческими ресурсами.....	469
Хайдарова Малика Шокирджановна	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mablag'lardan samarali foydalanishga xizmat qiluvchi zamonaviy va istiqbolga mo'ljallangan huquqiy asoslarning yaratilganligi to'g'risida.....	478
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
Investitsiya loyihalariga ta'sir qiluvchi risklarni sifat jihatdan baholash usullarining o'ziga xos xususiyatlari	482
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Tijorat banklari tomonidan investitsion loyihalarni kreditlash tartib va ularni takomillashtirish yo'llari	491
Yunusova Ozoda Anvarjon qizi	
Hududlar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda soliq salohiyatini oshirishning nazariy jihatlarini	498
E. N. Raximov	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	504
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Inson resurslarini boshqarishning innovatsion usullarini joriy etish vositalarini ishlab chiqish.....	509
Djuraeva Guzal Shavkatovna	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	513
Erkinxojiev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Korporativ qimmatli qog'ozlar asosida korxonalarni moliyalashtirishning ilg'or xorij tajribalari.....	517
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
The impact of corporate governance on firm performance and financial stability	524
Muhammadyor Yunusov	
Mintaqalarda kamg'allik darajasini pasaytirish va xorij tajribasidan foydalanish yo'llari.....	537
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash soliq ma'muriyatchiligini samarali tashkil etish yo'llari	541
Mutalova Dilorom Maxamadjanovna, Kenjaboyeva Nigina	
Iqtisodiy savodxonlik hamda tadbirkorlik qobiliyati o'rtasidagi to'g'ri nisbatdagi bog'liqlik munosabatining fundamental asoslari.....	544
Tuxtayeva Muyassar Shovkat qizi	
Korxonalarning bankrotlik riskini baholashning xalqaro modellari.....	550
Umarova Hulkar Umidulloevna	
O'zbekistonda korxonalar boshqaruvida kadrlar salohiyatidan foydalanish amaliyotini rivojlantirishning xorij tajribasi	555
Do'stova Aziza Qahramonovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv tizimining xususiyatlari.....	559
Iroda Majidova	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning muhim xususiyatlari	565
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing tadqiqotlarini asosiy yo'nalishlari	569
Tuychiyeva Vasila Faxriddin qizi	
"Зелёная экономика" как фактор повышения экономического роста страны.....	573
Тураева Адиба Икрамовна	
Oilada sarf-xarajatlar samarasiga erishishning muhimligi.....	580
Xasanov Rustam Rabimovich	
Aholi farovonlik darajasidagi farqlarni tartiblash yo'nalishlari.....	583
Xasanov Rustam Rabimovich, Turdiyev Zoxidjon Rustamovich	

Совершенствование оценки стоимости объектов недвижимости в Узбекистане на основе зарубежного опыта.....	588
Хомитов К. З., Халилова Л. Ш.	
Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishda xorij tajribalaridan foydalanishning ahamiyati.....	594
Choriyeva Nigina Kaxramonovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'llari	598
Alimbayeva Sevara Alimbayevna	
Yengil sanoatni rivojlanishida Germaniya tajribasi.....	601
F. Jumaniyazova, G'ulomov Ibroxim Rustam o'g'li	
The efficiency of usage of Islamic finance instruments in security market.....	607
Khasanov Umarbek Begmat ugli	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanishning xorijiy tajribalari va ulardan foydalanish yo'llari.....	613
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini tashkil qilinishining hozirgi holati va muammolari	621
Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li	
Mehnat bozorida raqamli texnologiyalardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish	627
Maxammadiyev M. M.	
Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish sharoitida mahsulot tannarxini optimallashtirish asoslari.....	632
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
Elektron pullarni rivojlantirish yo'llari	636
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Загрязнение окружающей среды в Узбекистане: проблемы, причины и пути решения	644
Ишонкулова Феруза Асатовна, Шукуров Тимур Умидович	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarini transformatsiyalash modeli orqali takomillashtirish	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
Land Tax Received From Individuals and its Share in the Budget of the Republic of Uzbekistan	656
Hakimov Feruz Khurshid ugli	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyot va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xarajatlar tahlili.....	659
Isaxonova Ruxshona Muzaffar qizi, Sharapova Mashxura Azadovna	
Qurilish xizmatlari ma'lumotlar tizimini takomillashtirish imkoniyatlari.....	665
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich, Nurfayziyev Elyor Zayniddinovich	
Ipotekali kreditlashni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribasi va uni O'zbekistonda tatbiq etish yo'llari	670
Turdiyev Shaxriddin Erxonovich	
Suv resurslaridan foydalanishda xorij tajribalari	675
Berdiyev Anvar Abdivaliyevich	
Auditda yetarli va mos dalillarni to'plash tartibi	681
Meliyev Isroil Ismoilovich	
"Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishi.....	686
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	692
Xolmuradov Raxmatilla Ne'matillaevich	
O'zbekiston mahsulotlarining tashqi bozordagi raqobatbardoshligi xususiyatlari va onlayn platformalar.....	699
Baymuradov Shoxrux Maxmudovich	
Factors affecting investment attractiveness in the global investment landscape.....	704
Otaboev Akhmed Makhsudbek o'g'li, Juliana Juliana, Fazliddin Nasriddinov	

Xalqaro migratsiyaning O'zbekiston mehnat bozori va inson kapitaliga ta'siri.....	709
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Анализ и оценка естественного освещения помещений образовательных учреждений.....	714
Пирмухамедова Шахноза	
Актуальные вопросы укрепления доверия населения к банковской системы Республики Узбекистан...	719
Рузибоева Нилуфар Тулкин кизи	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	725
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etishning afzalliklari va muammolari	730
Axmedova Dilbar Buronovna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda sog'liqni saqlash muassasalarini moliyalashtirishning mohiyati.....	734
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Oziq-ovqat sanoatini tashkiliy-iqtisodiy jihatdan rivojlanti-rishning nazariy asoslari	737
Muxtorova Madina Azamat qizi	
Ipoteka kreditlari sohasidagi islohotlar va kelajakdagi istiqbollar	741
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari	746
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Budjet ijrosini samarali ta'minlashda davlat xaridlarining ahamiyati.....	752
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li, Fayzullayeva Zilola Ravshanovna	
Aholi sog'ligi – milliy boylikning tarkibi va jamiyat taraqqiyotining muhim shartidir.....	763
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari: hisob siyosati.....	769
Rizayev Nurbek Kodirovich, Mamatova Charos Shavkiddinovna	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsion muhitning o'рни	778
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Davlat ishtirokidagi korxonalarda korporativ ijtimoiy mas'uliyat ("Rossiya temir yo'llari" OAJ misolida).....	784
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Saidqulov Avazbek Botirqul o'g'li	
Raqamli transformatsiyaning O'zbekistonning investitsion jozibadorligiga ta'siri	790
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Markabayeva Jansaya Aybek qizi	

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В УЗБЕКИСТАН

ORCID: 0009-0003-7957-0507

Холиков Сулаймон Уткир угли

Базовый докторант Ташкентского государственного аграрного университета

Аннотация: Мировой опыт научно-технического прогресса в сельском хозяйстве свидетельствует о значительном потенциале инноваций в сельскохозяйственном секторе. Анализ опыта зарубежных стран имеет решающее значение для определения путей стимулирования инноваций в сельскохозяйственной сфере. Развитые страны в первую очередь увеличивают производство сельскохозяйственной продукции за счет применения научно-технических достижений. Следовательно, государственная поддержка, особенно направленная на стратегические аспекты научно-технического прогресса и фундаментальных исследований, а также на распространение инновационных идей, становится ключевой опорой для финансового обеспечения инновационного прогресса.

Ключевые слова: государственная помощь, международные опыт, налоговая политика, финансовая помощь, кредитная поддержка, фермерские товары.

Annotatsiya: Qishloq xo'jaligida ilmiy-texnik taraqqiyotning jahon tajribasi qishloq xo'jaligi sohasida innovatsiyalarning katta salohiyatidan dalolat beradi. Xorijiy mamlakatlar tajribasini tahlil qilish qishloq xo'jaligi sohasida innovatsiyalarni rag'batlantirish yo'llarini aniqlash uchun juda muhimdir. Rivojlangan mamlakatlar birinchi navbatda ilmiy va texnik yutuqlarni qo'llash orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko'paytirmoqda. Binobarin, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, ayniqsa, ilmiy-texnik taraqqiyot va fundamental tadqiqotlarning strategik jihatlariga, shuningdek, innovatsion g'oyalarni tarqatishga qaratilgan bo'lib, innovatsion taraqqiyotni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning asosiy tayanchiga aylanadi.

Kalit so'zlar: davlat yordami, xalqaro tajriba, soliq siyosati, moliyaviy yordam, kreditni qo'llab-quvvatlash, fermer xo'jaligi mahsulotlari.

Abstract: The world experience of scientific and technological progress in agriculture testifies to the significant potential of innovations in the agricultural sector. Analyzing the experience of foreign countries is crucial for determining ways to stimulate innovation in the agricultural sector. Developed countries primarily increase the production of agricultural products through the application of scientific and technological achievements. Consequently, state support, especially aimed at strategic aspects of scientific and technological progress and fundamental research, as well as the dissemination of innovative ideas, becomes a key pillar for the financial support of innovative progress.

Key words: state aid, international experience, fiscal policy, financial aid, credit support, farm products.

ВВЕДЕНИЕ

Основные принципы государственной поддержки, такие как традиционное регулирование цен и доходов фермерских хозяйств, налоговая политика, финансовая помощь, стабилизация рынка и инвестиции в сельскохозяйственные исследования и разработки, являются основополагающими и важными. Опираясь на опыт стран с хорошо развитым сельскохозяйственным сектором, мы подчеркиваем ключевую роль государственной политики в стимулировании развития сельского хозяйства. Методы государственного регулирования инновационного процесса весьма обширны, и в каждой стране существуют свои уникальные подходы и решения.

Цель исследования – изучить практику зарубежных государств по поддержке механизмов внедрения научно-технических достижений и стимулирования инновационных процессов в агропромышленном комплексе для повышения их эффективности. Для достижения этой цели поставлены следующие конкретные задачи: изучение методов государственной политики поддержки и стимулирования

сельскохозяйственного производства через инновации, выявление основных аспектов государственной законодательной поддержки инновационных процессов, в том числе финансирования научных инициатив в сельском хозяйстве зарубежными странами, разработка рекомендаций по активизации инновационной деятельности в агропромышленном комплексе Узбекистана.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Теоретические основы управления и развития сельскохозяйственного сектора, в частности, эффективного развития садоводства, хорошо сформулированы в работах различных авторов. Среди источников, в которых рассматриваются теоретические основы управления и стимулирования интенсивного роста в сельскохозяйственных отраслях, особое внимание уделяется садоводству, следует отметить работы Агарковой Л.В., Буздалова И.Н., Хатамова К.Х., Гулямова С.С., Ахмедова Д., Шодиева Т.Ш., Кадырова А.М., Дусматова Ф.Д. В этих источниках всесторонне рассматриваются методы и механизмы управления, необходимые для эффективного развития аграрного сектора.

Кроме того, выделен ряд законодательных документов, регламентирующих меры, направленные на ускорение развития тепличного садоводства. Среди этих нормативных документов следует отметить:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 23.10.2019 № УП-5853 “Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы”.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 11.12.2019 № ПП-4549 “О дополнительных мерах по дальнейшему развитию садоводства и виноградарства, созданию цепочки добавленной стоимости в отрасли”.
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 14.03.2019 № ПП-4549 “О мерах по развитию сельскохозяйственной кооперации в плодоовощной отрасли”.

Эти законодательные директивы служат важнейшей основой для развития сельскохозяйственной практики, особенно в плодоовощной отрасли, и опираются на мнение Министерства экономики и Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье использован метод сравнительного анализа, который предполагает сопоставление и оценку опыта зарубежных стран для проведения значимых сравнений, и осмысления ситуации. С помощью этого метода изучались и сопоставлялись практика, политика и результаты разных стран, чтобы выявить общие черты, различия, сильные стороны и области, требующие улучшения.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Инновационный процесс в агропромышленной сфере сопряжен с многочисленными проблемами, требующими оперативного решения. Очевидно, что использование достижений научно-технического прогресса – это лишь одна из граней инновационного процесса, включающего в себя создание, развитие, внедрение и распространение новых технологий, предназначенных как для традиционных продуктов, так и для тех, которые воплощают научно-техническую новизну для удовлетворения возникающих общественных потребностей.

Мелкие производители в сельскохозяйственной сфере не имеют финансовых возможностей для адекватной поддержки исследований и разработок, что обычно возлагается на государственные структуры. В развитых странах созданы специализированные службы, которые занимаются переводом научных результатов и рекомендаций государственных исследовательских учреждений, поддерживаемых за счет государственных средств и доступных для всех фермеров, и сельских жителей. Таким образом, государственная поддержка, особенно в стратегических сферах науки, технологий и инноваций (НТИ) и фундаментальных исследований, наряду с распространением научных идей, является важнейшей основой финансовой базы инновационного развития ^[1].

Необходимо признать, что сельскохозяйственная наука и технология (СНИТ) приобретает свой особый характер под воздействием природных и биологических факторов. Каждый биологический элемент сельскохозяйственного воспроизводства – почва, растения и животные – служит основой для конкретных направлений научного поиска и технологических достижений, гармонично интегрированных в новые сельскохозяйственные методики производства традиционных продуктов.

Сельскохозяйственная наука и технология в аграрной сфере охватывает различные традиционные секторы: разработку концепции и производство прототипов производственного оборудования; выведение новых сортов скота и семян, предназначенных для широкого внедрения; совершенствование производственных технологий и организационных структур; качественное улучшение кадрового потенциала ^[2].

Основополагающие принципы государственной поддержки включают в себя контроль над ценами, налоговую политику, финансовую помощь и стабилизацию рынка в сельском хозяйстве. Изучение мер, реализуемых в развитых странах, подчеркивает значимость таких факторов, как целевое выделение финансовых средств агропромышленному комплексу, создание организационно-экономической основы инновационной деятельности, расширение участия государственных органов в стимулировании инноваций, разработка региональных инновационных схем развития агропромышленного комплекса, совершенствование системы подготовки кадров для развития инновационных навыков, направленных на стимулирование инноваций в организациях и коммерциализацию результатов научных исследований.

Оценка показывает, что Узбекистану жизненно необходимо активизировать свои инновационные усилия. Дорожная карта инновационного развития АПК, включающая основные цели, задачи и механизмы поддержки инновационных инициатив, должна быть согласована с государственной инновационной политикой. Центральное место в этой политике занимает мобилизация научно-технического потенциала отрасли для технологического и технического омоложения отечественного сельского хозяйства. Необходимо стремиться к тому, чтобы будущий прогресс сельского хозяйства основывался на инновационных принципах, обеспечивающих его ускоренное развитие по сравнению с другими отраслями экономики.

В целом иностранные государства обычно стимулируют инновационные процессы с помощью трех основных механизмов: налоговых льгот (таких как освобождение от налогов, льготы, экономические зоны и кредиты), амортизационной политики и прямых финансовых субсидий от государства предприятиям, занимающимся разработкой новаторской продукции.

Налоговые меры, как это наблюдается в таких странах, как США, Канада и Австралия, оказались эффективным стимулом, побуждающим компании увеличивать расходы на исследования и разработки (НИОКР) в ответ на снижение стоимости НИОКР. В США, например, было отмечено, что, несмотря на потерю государством налоговых поступлений, которые могли бы быть направлены на финансирование такой деятельности, компании инвестировали в НИОКР почти эквивалентную сумму дополнительных средств. Как правило, значительная часть, от 40 до 60 %, необлагаемой налогом прибыли корпораций направляется на НИОКР для модернизации производственных процессов и основных фондов ^[3].

В ряде стран, включая Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США и Японию, прибыльным предприятиям предоставлена привилегия вычитать 100 % затрат на НИОКР из налогооблагаемой прибыли. Австрия разрешает вычитать 105 %, а Австралия и Дания – 125%. Другой распространенной практикой является использование налоговых кредитов, когда предприятия могут уменьшить начисленный им налог на прибыль на определенную долю расходов на НИОКР. Системы налоговых льгот в разных странах различны: в США, Японии и Франции льготы привязаны к росту расходов на НИОКР за определенный период, а в Канаде и Нидерландах – к росту общих расходов на НИОКР. В среднем эта льгота составляет 20 % от роста расходов на НИОКР за рубежом, что значительно повышает рентабельность предприятий.

Кроме того, инвестиционные кредиты, направленные на приобретение оборудования и передовых технологий, играют важную роль в экосистеме финансирования. Например, во Франции крупные банки, такие как “Креди Агрикон”, предлагают кредиты на закупку оборудования, причем на эти цели выделяется до 70 % кредитов. Правительства также предоставляют льготные кредиты для ускорения модернизации сельского хозяйства и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Процентные ставки по таким кредитам варьируются от 3,1 до 8,9 % в зависимости от условий сельскохозяйственного производства и целевого назначения кредита, направленного на содействие росту отрасли и технологическому прогрессу ^[4].

В Соединенных Штатах Америки содействие научно-техническому прогрессу стало одним из ключевых направлений политики. В официальных правительственных документах подчеркивается важность инвестиций в науку и технику как средства “инвестирования в будущее”, а инновации в агробизнесе рассматриваются как мощный инструмент для достижения стратегических национальных целей. Признавая фундаментальные достижения в области знаний в качестве движущей силы экономического роста, подчеркивается, что каждый доллар, вложенный в исследования и разработки (НИОКР), дает девятикратное увеличение ВВП.

США могут похвастаться хорошо отлаженной нормативно-правовой базой, которая направляет весь инновационный процесс. Периодический пересмотр стимулов позволяет правительству стратегически стимулировать инновации в ключевых секторах и формировать не только ландшафт и присутствие исследовательских и инновационных организаций, но и, что очень важно, структуру производства ^[5].

Выдающимся аспектом сельскохозяйственной политики США является активная интеграция инноваций во все сферы сельскохозяйственного производства: от механизации и селекции до применения химикатов, региональной специализации и внедрения биотехнологий. Такой комплексный подход привел к значительному повышению эффективности производства, несмотря на общее сокращение

используемых сельскохозяйственных ресурсов (таких как земля, рабочая сила, химикаты, машины, семена и скот). Национальная технологическая политика (НТП) не только стимулировала модернизацию производства, но и способствовала внедрению новых организационных и управленческих методов, современных бизнес-методологий, разнообразных форм предпринимательства, а также целого ряда механизмов и мер государственного вмешательства. Эта комплексная стратегия объясняет заметный рост производительности труда на полях и фермах, исключительное качество и доступность товаров, а также эффективность и повышенную производительность труда в аграрном секторе.

Налоговая политика штатов играет ключевую роль в поддержке развития фермерства в США. С 1990 года налоговые ставки на прибыль сельскохозяйственных предприятий установлены на уровне 15 % и 28 %, что значительно ниже прежнего диапазона, варьировавшегося от 11 % до 50 % с промежуточными ставками. Фермы, получающие доход до 50 000 долларов, облагаются налогом по ставке 15 %, а последующие доходы в размере 25 000 долларов облагаются по ставке 28 %. Кроме того, был изменен порог необлагаемого налогом дохода: в 1989 году он вырос до 2 000 долларов, а в 1990 году – до 5 000 долларов ^[6].

Фермерские общества кооперативного типа пользуются специальными налоговыми льготами, такими как освобождение от налогов на фрукты, выращенные кооперативами, и приобретение техники, сделанное фермой, что освобождает их от дополнительного налогового бремени ^[7].

Фермеры имеют право использовать наиболее выгодный налоговый период. Участники государственных сельскохозяйственных инициатив имеют право отсрочить уплату налогов, используя расширение капитала за счет инвестиций до завершения инвестиционного режима. Суммы налогов уменьшаются с учетом инфляции и распределяются на определенные промежутки времени по годам. Налоговое законодательство Соединенных Штатов позволяет фермерам корректировать налоговые платежи с помощью ряда налоговых льгот и возмещений, при этом многочисленные налоговые льготы значительно сокращают фискальные обязательства в сфере сельскохозяйственного налогообложения ^[8].

Важнейшую роль в этой сфере играет аграрное законодательство, которое определяет основные формы и способы государственного вмешательства в сельское хозяйство. В последние годы наблюдается рост бюджетных ассигнований, направленных на укрепление механизмов ценообразования в сельскохозяйственном производстве, повышение доходов фермеров и регулирование динамики рынка сельскохозяйственной продукции и сопутствующих продовольственных товаров ^[9].

Заметное практическое значение имеет структурирование финансовой поддержки для научного развития сельского хозяйства и внедрения инновационных методов. В США государство играет значительную роль в развитии сельскохозяйственной науки, ежегодно выделяя около 1 миллиарда долларов из федерального бюджета и бюджетов штатов. Согласно правилам, федеральные средства распределяются между штатами при условии, что каждый штат выделит из своего бюджета сумму, не меньшую, чем средства, полученные от штата. В некоторых штатах финансирование региональной науки составляет более 60 % от общего объема выделяемых средств. Решения о выборе траекторий развития науки принимаются преимущественно на уровне штатов, хотя и под определенным надзором со стороны государства ^[10].

В последние два года федеральный бюджет стал основным донором, покрывающим более 50% всех расходов на НИОКР в государственном секторе на научную поддержку агропромышленного комплекса США. Хотя местные органы власти принимают минимальное участие в финансировании исследовательских инициатив, они играют значительную роль в финансировании программ, направленных на внедрение научно-технических достижений и передового опыта в агропромышленное производство. Так, их вклад в финансирование проектов по внедрению составляет 19%, в то время как федеральные органы власти выделяют 30%, правительства штатов – 48%, а другие организации – 3%.

Характерной особенностью финансирования экономики США является акцент на направлении средств федерального бюджета на целевые программы национального значения. Такие инициативы, как “Стабилизация доходов”, “Наука и научное обслуживание”, “Инновационные исследования в малом бизнесе” и “Передача технологий малому бизнесу”, служат центрами распределения средств федерального бюджета. Кроме того, на федеральном уровне существует более 10 межотраслевых целевых программ государственного значения, отвечающих интересам сельского хозяйства и фермеров. Эти программы охватывают целый ряд мероприятий, включая охрану почв, инициативы по улучшению качества почв, продовольственную помощь малообеспеченным слоям населения, маркетинг и инспекцию для социального развития сельских районов и другие жизненно важные мероприятия, направленные на развитие сельскохозяйственного сектора и сельских сообществ ^[11].

Анализ опыта повышения адаптивности сельскохозяйственного производства к инновациям показывает, что управление научно-техническим прогрессом в агропромышленном комплексе развитых стран носит многогранный характер. Оно опирается на государственную финансовую помощь и реализуется через сельскохозяйственное законодательство и нормативно-правовые акты. Механизмы,

используемые для стимулирования внедрения и развития научно-технического прогресса, охватывают все этапы научного содействия сельскохозяйственному производству – от зарождения научных концепций до их преобразования в технологии и распространения новых технологий среди конечных пользователей для внедрения в сельскохозяйственную практику.

Анализ результатов сельскохозяйственного производства и мер государственного воздействия в промышленно развитых странах подчеркивает необходимость сочетания различных факторов для ускорения развития сельского хозяйства: надежного государственного контроля, направленного на защиту отечественных сельхозпроизводителей, акцента на техническую и технологическую модернизацию отрасли, внедрения инновационных технологий, подкрепленных усиленной государственной поддержкой сельхозпроизводителей. Подчеркивается важность целевого выделения бюджетных средств агропромышленному сектору при условии строгого контроля за процедурами выделения средств и умелого управления ими ^[12].

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Очевидно, что в настоящее время в мировом сельском хозяйстве наблюдается тенденция к увеличению наукоемкости производимых товаров ^[13]. Особенно ярко эта тенденция проявляется в экономически развитых странах, что позволяет им поддерживать равновесие на внутреннем продовольственном рынке в отношении спроса и предложения, без труда выходя на ведущие мировые рынки и опережать отечественных товаропроизводителей. Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что наука, наукоемкие технологии и активная инновационная деятельность служат основными катализаторами экономической жизнеспособности. Значительная часть роста сельскохозяйственного производства в таких странах, как Соединенные Штаты, в последние десятилетия объясняется внедрением достижений науки, техники и инноваций (НТИ) ^[14].

Оценка преобладающего сценария показывает, что Узбекистан может выиграть от активизации своих инновационных усилий. Стратегический план инновационного развития агропромышленного комплекса, включающий основные цели, задачи и механизмы поддержки инновационных инициатив и проектов, должен быть сформулирован на основе государственной инновационной политики. Главной задачей остается мобилизация научно-технического потенциала отрасли для технологического омоложения отечественного сельского хозяйства. Основным проводником, соединяющим аграрную науку с сельскохозяйственным производством, являются национальные целевые программы. Тем не менее, необходимо прислушаться к урокам стран с развитым сельскохозяйственным сектором, поскольку их опыт показывает, что несоответствие целей и выделяемых ресурсов часто приводит к недостижению желаемых результатов ^[15].

Список использованной литературы:

1. Матюшок В.М. Инновационная экономика в странах ЕС: формирование и методы ее количественной оценки // Экономика природопользования. – 2012. – №2. – С. 118-141.
2. Франческо Мантино. Сельское развитие в Европе. Политика, институты и действующие лица на местах с 1970-х годов до наших дней. Совместное издание Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Business Media of the Sole 24 Ore. – FAO, 2010.
3. Калятин В.О., Наумов В.Б., Никифорова Т.С. Опыт Европы, США и Индии в сфере государственной поддержки инноваций // Российский юридический журнал. – 2011. – № 1. – С. 171-183.
4. Маслова В.В., Кузнецова Н.А. Особенности инвестиционного развития в сельском хозяйстве на современном этапе // АПК: экономика, управление. – 2011. – № 11.
5. Дорошенко Ю.А. Отражение по звеньям: оценка эффективности инноваций в АПК // Креативная экономика. – 2012. – № 3. – С. 81-86.
6. Федоренко В.Ф. Научно-информационное обеспечение инновационного развития в сфере сельского хозяйства: науч. изд. – М.: ФГБНУ “Росинформагротех”, 2011. – 368 с.
7. АПК зарубежных стран: тенденции развития / М.Ю. Коган, Л.С. Корбут, Т.С. Приходько, А.Н. Хитров; ВАСХНИЛ. Всесоюзный НИИ информации и технико-экономических исследований АПК. – М., 2009.
8. Tatsuo, K. (2019). “Innovation and Technological Advancement in Japan: A Historical Perspective.”
9. Sato, Y., & Yamamoto, T. (2018). “Robotics and Automation in Japan: A Case Study of Technological Innovation.”
10. Suzuki, M., & Nakamura, H. (2020). “Renewable Energy Innovations in Japan: Challenges and Opportunities.”
11. Tanaka, R., & Nakagawa, Y. (2019). “Innovation Policy and Economic Development in Japan: Lessons for Emerging Economies.”
12. Gallinucci, E., A hybrid architecture for tactical and strategic precision agriculture. In DaWak (2019), pp.13-23.
13. Hickey, L. T et al. Breeding crops to feed 10 billion. Nat. Biotechnol. 37, 744-754 (2019).
14. Innovative development in the agricultural sector of the Republic of Kazakhstan. [Electronic resource]. Mode of access to the Internet: URL: <https://articlekz.com/en/article/29551> (15.06.2020 r).
15. Kamilaris, A. & Prenafeta-Boldu, F.X., Deep learning in agriculture: A survey, Computers and Electronics in Agriculture, 2018, vol. 147, pp. 70-90.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtjmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

